

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

INDICADORES DE GRAVIDADE DA COVID-19, SINTOMAS PÓS-COVID, NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E SINTOMAS AUTONÔMICOS DE INDIVÍDUOS COM COVID-19

Alexandre Bosquette gomes¹

¹Educação Física – Universidade UniToledo Wyden, alexandregomes.academicousjt@gmail.com

Introdução: A Atividade Física (AF) é reconhecida como fator protetor para diversas doenças e desempenha um papel importante na melhora da Disfunção Autonômica (DA) causada por diferentes condições. Estudos tem apontado para um papel importante da DA na COVID-19, inclusive para o desenvolvimento de CL, porém ainda são escassas as evidências do papel da AF na COVID-19. A pandemia do coronavírus 2019 provocou uma segunda pandemia, conhecida como CL, em que os indivíduos apresentam sintomas pós-COVID. A Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde apresentam em suas diretrizes que todas as pessoas deveriam acumular menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana, incluindo indivíduos com morbidades e doença crônica ou incapacitantes. **Objetivos:** Avaliar se existe relação entre níveis de AF, indicadores de gravidade da COVID-19, sintomas pós-covid e sintomas autonômicos em indivíduos que tiveram COVID-19. **Metodologia:** Estudo observacional transversal retrospectivo. A amostra foi composta por indivíduos que apresentaram COVID-19, de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos. Os participantes responderam questionários online: **A)** percepção de saúde geral; **B)** NAF por meio do *International Physical Activity Questionnaire* (IPAQ-versão curta); **C)** informações relacionadas à COVID-19; **D)** sintomas autonômicos por meio do questionário (*Composite Autonomic Symptom Score-31*) (COMPASS 31). Utilizou-se o método de *machine learning* (regressão por árvore de decisão) para identificar associações entre o NAF, indicadores de gravidade COVID-19, sintomas pós-covid e sintomas autonômicos. **Resultados:** Dos 231 participantes, 123 eram do sexo masculino e a média de idade foi de $54,1 \pm 17,5$ anos. Quanto ao NAF, 41% da amostra apresentou baixo NAF, 27% moderado e 32% alto NAF. Quanto a gravidade da COVID-19, 22,6% dos indivíduos necessitaram de internação em UTI, sendo que destes a maioria possuía um NAF baixo e apenas um indivíduo tinha NAF alto ($p=0,000$). Ainda, nenhum indivíduo com NAF alto necessitou de ventilação mecânica ($p=0,000$). Mais de 78% dos indivíduos da amostra apresentaram pelo menos um sintoma pós-covid. Quanto a relação entre NAF e sintomas pós-covid, 97,8% dos indivíduos com baixo NAF apresentaram sintomas pós-covid comparado com 51,4% dos indivíduos com alto NAF ($p=0,000$). Também foi observado associação entre a quantidade de sintomas pós-covid e o NAF ($p=0,000$), sendo que 82% dos indivíduos com baixo NAF apresentaram 3 sintomas ou mais, comparado a 48,5% dos com moderado NAF e 17,5% dos com alto NAF. Ainda, observou-se que 100% dos indivíduos com um COMPASS score maior que 36,6 reportaram apresentar sintomas pós-covid comparado a 56,5% dos indivíduos com score menor que 13,4 ($p=0,000$). Por fim, o NAF também se associou de forma significativa ao score COMPASS-31. Os indivíduos com baixo NAF apresentaram um score de 31,6 no COMPASS-31, enquanto os indivíduos com NAF moderado e alto, apresentaram um score de 23,5 e 13,3, respectivamente. **Conclusão:** Por meio de *machine learning* foi possível identificar um

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

importante efeito protetor do NAF no que se refere a indicadores de gravidade da COVID-19, ao desenvolvimento e número de sintomas pós-covid, bem como ao desenvolvimento de sintomas relacionados a DA, que é uma importante alteração observada na CL.

Palavras-Chaves: Atividade física; COVID-19; Covid longa; Sistema nervoso autônomo.